

УДК 006.91

РАСЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАЛИБРОВКИ ЦИФРОВЫХ ТЕРМОМЕТРОВ

БУЛАТОВА ДИНА САДЫРОВНА

Студентка транспортно – энергетического факультета Евразийского университета им.
Л.Н.Гумилёва

Научный руководитель – **КИРГИЗБАЕВА К.Ж., ЖУМАГАЛИ А.К.**
Астана, Казахстан

Аннотация: В статье рассмотрен порядок расчёта неопределённости измерений при калибровке цифровых термометров. Приведена математическая модель измерений, определены основные источники неопределённости по типу А и типа В, рассчитана комбинированная и расширенная неопределённости.

Ключевые слова: калибровка, цифровой термометр, неопределённость измерений, тип А, тип В, комбинированная неопределённость, расширенная неопределённость.

Введение

Цифровые термометры широко применяются в промышленности, медицине и научных исследованиях, где требуется высокая точность измерения температуры. Для обеспечения достоверности результатов измерений проводится калибровка термометров с последующей оценкой неопределённости. Расчет неопределённости позволяет количественно охарактеризовать качество измерений и является обязательным требованием международных и национальных нормативных документов в области метрологии.

При калибровке цифрового термометра определяют поправку его показаний относительно эталонного средства измерений. Модель измерений может быть предоставлена в следующем виде:

$$\Delta T = T_{\text{кал}} - T_{\text{эт}}$$

где:

$T_{\text{кал}}$ – показание калибруемого термометра,

$T_{\text{эт}}$ – значение температуры по эталонному термометру.

Все составляющие неопределённости классифицируются на неопределённости типа А и типа В. Неопределенность типа А определяется на основе статистической обработки наблюдений при неизменённых условиях измерений. Среднее значение температуры вычисляется так:

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Среднеквадратическое отклонение результатов измерений:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n - 1}}$$

Стандартная неопределённость типа А определяются по формуле:

$$u_A = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Неопределённость типа В — это оценка всех возможных сторонних факторов, которые не были учтены при статистической обработке массива данных. Она отражает влияние систематических факторов, которые невозможно выявить прямыми измерениями. Для оценки неопределённости типа В используются разнообразные источники информации:

- Сертификационные и технические документы на измерительные приборы.
- Документальные свидетельства о метрологических проверках и калибровках.
- Справочные материалы о физико-химических свойствах веществ и материалов.
- Архивные результаты аналогичных измерений.
- Метрологические характеристики используемых констант и табличных величин [1-4].

Если в сертификате калибровки эталона указана расширенная неопределённость $U_{эТ}$ при коэффициенте охвата k стандартная неопределённость определяется так:

$$u_B = \frac{U_{эТ}}{k}$$

где k - коэффициент охвата.

Цифровой термометр имеет конечную цену деления (разрешающую способность), что ограничивает точность отсчёта показаний. Данная составляющая неопределённости определяется при предположении равномерного распределения и рассчитывается по формуле:

$$u_B = \frac{d}{2\sqrt{3}}$$

где d – цена деления (разрешающая способность) цифрового термометра.

Нестабильность температуры в процессе измерений приводит к изменению показаний цифрового термометра. Данная неопределённость относится к типу В, при предположении равномерного распределения определяется по формуле:

$$u_B = \frac{\Delta T_{ст}}{\sqrt{3}}$$

где:

$\Delta T_{ст}$ – это нестабильность термостата

Неоднородность температурного поля в зоне размещения датчика также оказывает влияние на результат измерений. В рамках данной работы вклад данной составляющей учитывается через разрешающую способность цифрового термометра. Стандартная неопределённость определяется как:

$$u_B = \frac{\Delta T_m}{\sqrt{3}}$$

где:

ΔT_m – это неоднородность термостата

С учётом всех рассмотренных составляющих комбинированная стандартная неопределённость определяется по формуле:

$$u_c = \sqrt{\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\text{эт}}}{k}\right)^2 + \left(\frac{d}{2\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_{\text{ст}}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_m}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

Для представления результата калибровки используется расширенная неопределённость, которая рассчитывается по формуле:

$$U = k * u_c$$

где коэффициент охвата $k=2$, что соответствует доверительной вероятности около 95%. Результат калибровки цифрового термометра представляется в следующем виде:

$$\Delta T \pm U^\circ\text{C}, k = 2 p = 0,95$$

Заключение

Расширенный расчёт неопределённости при калибровке цифровых термометров позволяет объективно оценить точность измерений и качество применяемых средств измерений. Использование статистических методов и учёт всех значимых источников неопределённости обеспечивает соответствие результатов требованиям GUM и нормативных документов в области метрологии. Представленный подход может быть использован при проведении калибровочных работ в аккредитованных лабораториях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кузнецов В. П., Орлов А. И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов. — М.: Райт, 2018. — 384 с.
2. Руководство по выражению неопределённости измерений (GUM): Пер. с англ. — М.: Издательство стандартов, 2008. — 101 с.
3. ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. Методические указания по оценке неопределённости измерений при калибровке средств измерений. — СПб., 2016.
4. Захаров И. П. Основы метрологии и измерительной техники: учебное пособие. — М.: Академия, 2015. — 256 с.